

Diabetes mellitus Tipo 1

y enfermedades autoinmunes: análisis de riesgo

Type 1 diabetes mellitus and autoimmune disease: Risk analysis

Byron Verdezoto MD¹ <https://orcid.org/0000-0002-2452-5317>

Alex Ramos MD¹ <https://orcid.org/0009-0009-7812-3557>

Diana Reimundo MD¹ <https://orcid.org/0000-0001-6434-0897>

Ana Céspedes MD¹ <https://orcid.org/0009-0003-2398-6888>

Edwin Serrano MD¹ <https://orcid.org/0009-0004-7515-0836>

Daniel Guevara MD¹ <https://orcid.org/0009-0003-7673-0974>

Oscar Villena MD¹ <https://orcid.org/0009-0001-3887-0461>

Christian López MD¹ <https://orcid.org/0009-0000-9870-0969>

Raisa Espinoza Inv^{1,2} <https://orcid.org/0009-0005-5006-5093>

¹Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador.

²Universidad Católica de Cuenca. Grupo de Investigación, Salud, Ciencia, Innovación "ISCI", Cuenca, Ecuador.

***Autor de correspondencia:** Byron Verdezoto. Médico. Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social, Cuenca, Ecuador.

Correo electrónico: aleks_3101@hotmail.com

Received: 08/26/2024 Accepted: 10/15/2024 Published: 11/12/2024 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14317251>

Resumen

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una patología endocrina, de origen genético y autoinmune, que se ha visto asociada con el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes (EA). La relación entre la DM1 y EA como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple, la tiroiditis autoinmune, y la enfermedad celíaca, se basa en el solapamiento de genes asociados a la disfunción del sistema inmunológico. Aunado a ello, se ha evidenciado como la presencia de ciertos anticuerpos comunes en la DM1 pueden tener un rol en la patogénesis de otras EA. En este sentido, investigaciones clínico-epidemiológicas reportan como la DM1, la edad de los pacientes y la presencia de anticuerpos específicos de la DM1, se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar EA. De tal modo, es pertinente que los pacientes con DM1 se sometan a despistajes y controles rutinarios, con el fin de evaluar su perfil inflamatorio, la presencia de anticuerpos y el funcionamiento de su sistema inmunológico. Además, es necesario que la comunidad científica lleve a cabo más estudios preclínicos y clínicos que permitan dilucidar por completo la relación entre la DM1 y otras EA, para así desarrollar herramientas terapéuticas efectivas que permitan combatir dicha problemática. El objetivo del presente artículo de revisión es exponer la relación entre la DM1 y otras EA, así como analizar la evidencia clínica sobre el riesgo y probabilidades que poseen los individuos de presentar trastornos autoinmunes secundarios a la DM1.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 1, enfermedades autoinmunes, anticuerpos, factores de riesgo, inflamación.

Abstract

Type 1 diabetes mellitus (DM1) is an endocrine disease of genetic and autoimmune origin, which has been associated with the development of other autoimmune diseases (AD). The relationship between DM1 and AD such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, autoimmune thyroiditis, and celiac disease is based in the overlap of the genes associated with the dysfunction of the immune system. Moreover, it has been observed that the presence of certain common antibodies in DM1 may have a role in the pathogenesis of other AD. In this regard, clinical-epidemiological research reports DM1 is related with a higher risk of developing AD. Thus, it is pertinent that patients with DM1 undergo screening and routine controls for the assessment of their inflammatory profiles, the presence of antibodies, and the functionality of their immune system. Furthermore, it is necessary that the scientific community carries out more preclinical and clinical studies to elucidate the relationship between DM1 and other AD, in order to develop effective therapeutic tools to combat this situation. The objective of this review article is to present the relationship between DM1 and other AD, and analyze the clinical evidence on the risk and probabilities of subjects of presenting AD secondary to DM1.

Keywords: Type 1 diabetes mellitus, autoimmune disease, antibodies, risk factors, inflammation.

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), antes conocida como diabetes insulino-dependiente, es un trastorno metabólico con un componente genético y autoinmune importante, que se encuentra caracterizado por la destrucción de las células beta pancreáticas productoras de insulina y, por ende, una disminución de las concentraciones de la misma y estados hiperglucémicos¹. Según la Organización Mundial de la Salud, 9 millones de personas alrededor del mundo sufrían de DM1 para el 2017, las cuales vivían, en su mayoría, en países desarrollados². Asimismo, se ha reportado que, la incidencia de la DM1 es de 15 por cada 100.000 personas³. Los costos individuales de las personas que cursan con DM1 es de, aproximadamente, \$498.418 durante su tiempo de vida, y se estima que, en conjunto, los individuos con DM1 superan en gastos a las personas sanas por \$813 billones⁴.

En este orden de ideas, el primer factor de riesgo de la DM1 es la presencia de haplotipos HLA-DR3-DQ2 y HLA-DR4-DQ8 principalmente. No obstante, es necesaria la presencia de ciertos estímulos ambientales como infecciones, vacunas, higiene, toxinas, compuestos químicos, entre otros, para desarrollar la enfermedad^{5,6}. La evolución de la DM1 puede verse acompañada de complicaciones como episodios recurrentes de hipoglucemia, cetoacidosis diabética, neuropatías, retinopatías⁷⁻¹², nefropatías y deterioro cognitivo¹³. Del mismo modo, se ha descrito como los pacientes con DM1 pueden presentar concomitantemente otras enfermedades autoinmunes de severidad variables¹⁴, siendo estas un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por la alteración de las funciones normales de las células y componentes del sistema inmunológico, lo que conlleva a daños en distintos órganos del cuerpo¹⁵.

Bajo esta premisa, durante los últimos años, se han investigado los distintos posibles procesos patológicos que vinculen a la DM1 con otras EA, destacando la reactividad inmunológica cruzada y ciertos factores genéticos como los principales mecanismos implicados en dicha relación¹⁶. En concordancia, se ha evidenciado como la DM1 figura como un factor de riesgo de relevancia de otras EA¹⁷. Es por ello que, el objetivo del presente artículo de revisión es exponer la relación entre la DM1 y otras EA, así como analizar la evidencia clínica sobre el riesgo y probabilidades que poseen los individuos de presentar trastornos autoinmunes secundarios a la DM1.

RELACIÓN ENTRE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Los posibles mecanismos moleculares que entrelazan a la DM1 con otras EA se basan, esencialmente, en la predisposición genética de los pacientes y su reactividad inmunológica. En primer lugar, se ha demostrado que la presencia de ciertos haplotipos como el HLA-DR4 pueden interrelacionar a la DM1 con la artritis reumatoide (AR), una de las EA más prevalentes^{18,19}. La presencia de este haplotipo se puede encontrar tanto en pacientes con DM1 como con AR, y está asociado a la reactividad inmunológica de los linfocitos T y B, dos estirpes celulares que cumplen un rol fundamental en la pato-

génesis de ambas enfermedades²⁰⁻²³. A su vez, estudios han reportado como diversos polimorfismos de un solo nucleótido asociados a la DM1 fueron genotipificados en casos de AR. Entre estos destacan los polimorfismos: SKAP2/rs7804356, GLIS3/rs7020673, GSDMB/rs2290400, BACH2/rs11755527, C6orf173/ rs9388489, PRKCQ/DKFZp667F0711/ rs947474, y DLK1/ rs941576, los cuales pueden asociarse a alteraciones en el funcionamiento del sistema inmune^{24,25}.

Asimismo, se ha evidenciado como la presencia de anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado (anti-CPP) se ven relacionadas con la aparición de AR en pacientes con DM1²⁶. El anti-CPP es una molécula que parece cumplir un rol clave en la patogénesis de la AR, pues es capaz de ocasionar daño directo contra los tejidos óseos y la sinovia, mediante la estimulación de macrófagos y fibroblastos de fenotipo proinflamatorio, lo que se acompaña de la liberación de citocinas como el factor de necrosis tumoral (TNF)- α y distintas interleucinas (IL)²⁷. Curiosamente, se ha reportado la presencia de anti-CPP en otras EA como el lupus eritematoso sistémico (LES) y la hepatitis autoinmune tipo 1^{28,29}, lo cual podría considerarse como un puente entre la fisiopatología de DM1 y estas enfermedades; sin embargo, es necesaria más investigación al respecto para poder establecer la influencia y relación que dicho anticuerpo posee en otras EA.

Por otro lado, el polimorfismo de la proteína tirosina fosfatasa no receptora tipo 22 (PTPN22) es uno de los factores genéticos más comunes asociados a la DM1, cuyo efecto radica en la señalización y exacerbación de la reactividad de células B, linfocitos T y otros componentes del sistema inmune innato y adaptativo^{30,31}. Cabe mencionar que, distintos estudios han señalado que el polimorfismo de PTPN22 también juega un papel fundamental en la patogénesis de EA como el LES, la AR, enfermedad de Graves (EG), artritis idiopática juvenil, granulomatosis de Wegener y tiroiditis autoinmunes, posiblemente mediante mecanismos similares a los antes planteados³²⁻³⁴.

Al mismo tiempo, se ha observado el solapamiento genético entre la DM y la AR, LES y esclerosis múltiple (EM). Dicha relación se basa en la presencia de genes asociados a una regulación al alta de vías JAK/STAT y PI3K, las cuales son mediadas por una molécula proinflamatoria como el interferón (IFN)³⁵. Así pues, la regulación al alta de estas vías conlleva a un estado proinflamatorio que puede afectar a los tejidos del cuerpo. En sumatoria, la enfermedad celíaca es otro trastorno autoinmune que es frecuente en los pacientes con DM1³⁶. Ambas patologías poseen factores de riesgo en común, tal como la presencia de haplotipos HLA-DQ2 y HLA-DQ8, infecciones previas por rotavirus, dietas ricas en calorías y alteraciones en la composición de la microbiota intestinal, los cuales son conocidos por ser desencadenantes de respuestas inmunes exacerbadas^{37,38}.

De manera similar, la DM1 se ve implicada en el desarrollo de enfermedad tiroidea autoinmune, probablemente por un origen genético en común. Ambas patologías se asocian a la presencia de polimorfismos de: antígenos HLA DQ2 y DQ8, el antígeno asociado a los linfocitos T citotóxicos (CTLA4), el

receptor de la interleucina 2 (IL2Ra), y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF); así como con los genes del clúster de diferenciación 40 (CD40), la caja de horquilla P3 (FOXP3), el gen de la tirosina quinasa receptora Erb-B2 (ERBB3), la proteína 1 que contiene el dominio de la helicasa C inducida por el interferón (IFIH1) y otras secuencias relacionadas con la síntesis y señalización de citoquinas proinflamatorias. Todos los genes mencionados poseen funciones claves en la respuesta inmunológica del organismo y en la señalización celular y diferenciación de los distintos componentes del sistema inmune^{16,39,40}.

Otro factor que puede actuar como un enlace entre en la fisiopatología de la DM1 y ciertas EA son las infecciones virales. De hecho, se ha evidenciado como infecciones por parvovirus B19 pueden ocasionar el desarrollo de DM1, AR y EG. Aunque los mecanismos exactos siguen sin ser claros, la reactividad inmunológica debido a la infección podría ser la respuesta ante tal caso⁴¹. En concordancia, las infecciones por Coxsackie virus B son una de las principales causas de DM1. Este tipo de infección también se encuentra relacionado con el desarrollo de miocarditis autoinmunes, siendo una respuesta proinflamatoria mediada por TNF- α e IL-1 β uno de los principales orígenes patológicos de dicha enfermedad⁴². De tal forma, las infecciones virales pueden ser otro posible link entre la DM1 y las EA que debe ser estudiado más a fondo.

DIABETES MELLITUS TIPO 1 COMO FACTOR DE RIESGO DE OTRAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES

En la actualidad, existe suficiente evidencia clínica-epidemiológica que soporta el rol de la DM1 como un factor de riesgo importante de diversas EA. Por ejemplo, un estudio en 665 pacientes con DM1 mostró que, los pacientes con DM1 + EA comunes presentaban edades mayores que aquellos sin EA. Aunado a ello, se observó como los pacientes con DM1 + EA comunes presentaban más anticuerpos específicos de la DM1 que los pacientes sin EA⁴³. Igualmente, un meta-análisis de 180 estudios (293889 pacientes con DM1) señaló que, el hipotiroidismo secundario a tiroiditis autoinmune y la enfermedad celíaca poseían una prevalencia del 9.8% y 4.5% en la muestra de estudio, respectivamente. El análisis de meta-regresión mostró que, por cada aumento de 10 años de edad, la prevalencia de hipotiroidismo aumentaba un 4.6%¹⁷. De esta manera, los resultados de dichos estudios revelan como la edad y los anticuerpos específicos de la DM1 pueden aumentar significativamente el riesgo de desarrollar EA como enfermedad celíaca, tiroiditis autoinmune, neurodermitis, psoriasis, entre otras.

Kakleas y col.⁴⁴, al estudiar la relación entre la DM1 y la tiroiditis autoinmune en 144 niños y adolescentes, demostraron que, la prevalencia de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (anti-TPO), la tiroglobulina (anti-Tg) y ambos anticuerpos era del 17.4%, 11.1% y del 10.4%, respectivamente. Posterior al análisis estadístico, se observó que la presencia de dichos anticuerpos anti-tiroideos se asociaba significativamente con la edad ($p=0.027$), la duración de la DM1 ($p=0.031$) y los niveles séricos de hormona estimulante de la tiroides (TSH) ($p=0.002$). Además, se determinó que la tiroiditis autoinmune subclínica estaba presente en el 55.5% de los pa-

cientes con anticuerpos tiroideos positivos y se asociaba con la duración de la DM1 ($p=0.001$). Es importante resaltar que, el desarrollo de dichos anticuerpos estaba precedido por la presencia de anticuerpos antiácido glutámico decarboxilasa (anti-GAD) (OR: 1.45%), uno de las principales características de la DM1. De esta forma, la DM1, la presencia de anti-GAD y la edad son factores de riesgo asociados al desarrollo de trastornos como la tiroiditis autoinmune.

En adición, Liao y col.²⁶ llevaron a cabo un ensayo caso-control en 1419 individuos diagnosticados con AR y 1674 controles, con el fin de evaluar la relación entre la DM y la incidencia de la AR. Al evaluar los datos obtenidos, se reportó que, en comparación a los individuos sanos, aquellos con DM1 presentaba un mayor riesgo de desarrollar AR (OR: 4.9; IC 95: 1.81-13.1), una asociación que fue específica para los casos de AR anti-CCP positiva (OR: 7.3; IC 95: 2.7-20). Otro estudio caso-control tenía como objetivo valorar cuales comorbilidades de la AR actuaban como factores de riesgo para su desarrollo. Posterior al ajuste de las variables de confusión, se demostró que la DM1 tiende a ser diagnosticada antes que la AR en individuos que presenten ambas patologías, y que estos pacientes exhibían 3 veces mayor riesgo de padecer AR que el resto de los individuos (OR: 3.07; $p=0.01$)⁴⁵; resultados similares a los observados en pacientes con DM1 y artritis idiopática juvenil⁴⁶.

Del mismo modo, evidencia clínica ha demostrado como la DM1 puede ser un factor de riesgo en el desarrollo de trastornos cardiovasculares autoinmunes como la miocarditis. Un estudio clínico describió como la presencia de anticuerpos cardíacos era un 85% más prevalente en pacientes con DM1, observándose que los pacientes que presentaran ≥ 2 autoanticuerpos tenían una alta incidencia de las características clínicas de una falla cardíaca y miocarditis ($p<0,001$)⁴⁷. Por su parte, Nielsen y col.⁴⁸ realizaron un estudio retrospectivo en una muestra danesa que englobaba a individuos diagnosticados con DM1 antes de los 20 años ($n=6078$) y pacientes con EM ($n=11\ 862$), con el fin de evaluar el riesgo de EM en los individuos con DM1. Luego de analizar los datos obtenidos, se evidenció que los pacientes con DM1 tenían un riesgo 3 veces mayor de desarrollar EM (HR: 3.26; IC 95: 1.80-5.88), en comparación con el resto de la población.

En la misma línea, Riley y col.⁴⁹ evidenciaron mediante un estudio en 771 pacientes diagnosticados con DM1 que, la gastritis autoinmune tiene una frecuencia 4 veces mayor en estos individuos que en el resto de población sin DM1, observándose que las mujeres de la muestra de estudio presentaban mayores cifras de anticuerpos contra las células parietales gástricas (ACP); por ende, la DM1 y el sexo de los pacientes figuran como posibles factores de riesgo para el desarrollo de gastritis autoinmune. Adicionalmente, un estudio clínico en 497 pacientes con DM1 reportó que, de la muestra de estudio, el 20.9% de ellos exhibía ACP. Conjuntamente, se mostró como los pacientes ACP+ tenían mayor presencia de anti-TPO, lo que sugiere cierta relación entre la DM1, la gastritis autoinmune y la tiroiditis autoinmune. Asimismo, se señaló que, los pacientes diabéticos ACP+ tenían una prevalencia significativamente mayor de gastritis atró-

fica, anemia por deficiencia de hierro y anemia perniciosa ($p < 0.05$)⁵⁰. Cabe mencionar que, resultados similares han sido reportado por otros autores⁵¹.

Conclusiones

La DM1 es una patología endocrina, de origen genético y autoinmune, que se ha visto asociada con el desarrollo de otras EA. La relación entre la DM1 y EA como la AR, el LES, la EM, la tiroiditis autoinmune, y la enfermedad celiaca, se basa en el solapamiento de genes asociados a la disfunción del sistema inmunológico. Aunado a ello, se ha evidenciado como la presencia de ciertos anticuerpos comunes en la DM1 pueden tener un rol en la patogénesis de otras EA. En este sentido, distintos autores han llevado a cabo investigaciones clínico-epidemiológicas que reportan como la DM1, la edad de los pacientes y la presencia de anticuerpos específicos de la DM1, se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar EA. De tal modo, es pertinente que los pacientes con DM1 se sometan a despistajes y controles rutinarios, con el fin de evaluar su perfil inflamatorio, la presencia de anticuerpos y el funcionamiento de su sistema inmunológico. Además, es necesario que la comunidad científica lleve a cabo más estudios preclínicos y clínicos que permitan dilucidar por completo la relación entre la DM1 y otras EA, para así desarrollar herramientas terapéuticas efectivas que permitan combatir dicha problemática.

Referencias

1. DiMeglio LA, Evans-Molina C, Oram RA. Type 1 diabetes. *Lancet*. 2018;391(10138):2449-2462. doi:10.1016/S0140-6736(18)31320-5.
2. Diabetes. Organización Mundial de la Salud [Internet]. [citado 28 de enero de 2022]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.
3. Mobasser M, Shirmohammadi M, Amiri T, Vahed N, Hosseini Fard H, Ghojzadeh M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. *Health Promot Perspect*. 2020;10(2):98-115. Published 2020 Mar 30. doi:10.34172/hpp.2020.18.
4. Sussman M, Benner J, Haller MJ, Rewers M, Griffiths R. Estimated Lifetime Economic Burden of Type 1 Diabetes. *Diabetes Technol Ther*. 2020 Feb;22(2):121-130. doi: 10.1089/dia.2019.0398. PMID: 31886730.
5. Rewers M, Ludvigsson J. Environmental risk factors for type 1 diabetes. *Lancet*. 2016;387(10035):2340-2348. doi:10.1016/S0140-6736(16)30507-4.
6. Pociot F, Lernmark Å. Genetic risk factors for type 1 diabetes. *Lancet*. 2016 Jun 4;387(10035):2331-2339. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30582-7. PMID: 27302272.
7. Carpio Duran AL, Duran Medina MF, Andrade Valdivieso MR, Espinoza Dunn MA, Rodas Torres WP, Abad Barrera LN, et al. Terapia incretinomimética: evidencia clínica de la eficacia de los agonistas del GLP-1R y sus efectos cardio-protectores. *Latinoamericana de Hipertensión*. 2018;13(4):400-15.
8. Espinoza Diaz C, Basantes Herrera S, Toala Guerrero J, Barrera Quilligana P, Chiluisa Vaca P, Sánchez Centeno P, et al. Explorando nuevas opciones farmacológicas en el tratamiento de la diabetes mellitus. *AVFT – Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*. 2019;38(6):754-7.
9. Dávila LA, Escobar Contreras MC, Durán Agüero S, Céspedes Nava V, Guerrero-Wyss M, De Assis Costa J, et al. Glycemic Index Trends and Clinical Implications: Where Are We Going? *Latinoamericana de Hipertensión*. 2018;13(6):621-9.
10. Velásquez Z. E, Valencia B, Contreras F. Educación Diabetológica. *Diabetes Internacional*. 2011;3(1):4-7.
11. Ortíz R, Garcés Ortega JP, Narváez Pilco VF, Rodríguez Torres DA, Maldonado Piña JE, Olivar LC, et al. Efectos pleiotrópicos de los inhibidores del SGLT-2 en la salud cardiometabólica de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Síndrome Cardiometabólico*. 2018;8(1):27-42.
12. Maestre C, Tiso D’Orazio G, Contreras F. Relación entre hemoglobina glicosilada y descompensación en pacientes diabéticos tipo 2. *Diabetes Internacional*. 2011;3(1):17-25.
13. Melendez-Ramirez LY, Richards RJ, Cefalu WT. Complications of type 1 diabetes. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2010 Sep;39(3):625-40. doi: 10.1016/j.ecl.2010.05.009. PMID: 20723824.
14. Hemminki K, Li X, Sundquist J, Sundquist K. Familial association between type 1 diabetes and other autoimmune and related diseases. *Diabetologia*. 2009 Sep;52(9):1820-8. doi: 10.1007/s00125-009-1427-3. Epub 2009 Jun 20. PMID: 19543881.
15. Cervera R. The epidemiology and significance of autoimmune diseases in health care. *Scand J Clin Lab Invest Suppl*. 2001;235:27-30. doi: 10.1080/003655101753352013. PMID: 11712688.
16. Frommer L, Kahaly GJ. Type 1 Diabetes and Autoimmune Thyroid Disease-The Genetic Link. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021 Mar 10;12:618213. doi: 10.3389/fendo.2021.618213. PMID: 33776915; PMCID: PMC7988207.
17. Nederstigt C, Uitbeijerse BS, Janssen LGM, Corssmit EPM, de Koning EJP, Dekkers OM. Associated auto-immune disease in type 1 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Endocrinology [Internet]*. febrero de 2019 [citado 28 de enero de 2022];180(2):135-44. Disponible en: <https://ejebioscientifica.com/view/journals/eje/180/2/EJE-18-0515.xml>.
18. Pile KD, Wordsworth BP, Bell JI. Does the locus on chromosome 11 implicated in susceptibility to HLA-DR4 dependent type I diabetes mellitus also affect susceptibility to rheumatoid arthritis? *Ann Rheum Dis*. 1992 Nov;51(11):1250-1. doi: 10.1136/ard.51.11.1250. PMID: 1466604; PMCID: PMC1012466.
19. Wordsworth BP, Lanchbury JS, Sakkas LI, Welsh KI, Panayi GS, Bell JI. HLA-DR4 subtype frequencies in rheumatoid arthritis indicate that DRB1 is the major susceptibility locus within the HLA class II region. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1989 Dec;86(24):10049-53. doi: 10.1073/pnas.86.24.10049. PMID: 2481309; PMCID: PMC298641.
20. Rajapakse C, al Balla S, al-Dallan A, Halim K. Streptococcal antibody cross-reactivity with HLA-DR4+VE B-lymphocytes. Basis of the DR4 associated genetic predisposition to rheumatic fever and rheumatic heart disease? *Br J Rheumatol*. 1990 Dec;29(6):468-70. doi: 10.1093/rheumatology/29.6.468. Erratum in: *Br J Rheumatol* 1991 Jun;30(3):222. Kamal H [corrected to Halim K]. PMID: 2257458.
21. Yap HY, Tee SZ, Wong MM, Chow SK, Peh SC, Teow SY. Pathogenic Role of Immune Cells in Rheumatoid Arthritis: Implications in Clinical Treatment and Biomarker Development. *Cells*. 2018;7(10):161. Published 2018 Oct 9. doi:10.3390/cells7100161.

22. Wong FS, Wen L. B cells in autoimmune diabetes. *Rev Diabet Stud.* 2005;2(3):121-135. doi:10.1900/RDS.2005.2.121.
23. Wallengren ML, Ericson D, Hamberg K, Johnson U. HLA-DR4 and salivary immunoglobulin A reactions to oral streptococci. *Oral Microbiol Immunol.* 2001 Feb;16(1):45-53. doi: 10.1034/j.1399-302x.2001.160108.x. PMID: 11169139.
24. Kiani AK, Jahangir S, John P, Bhatti A, Zia A, Wang X, Demirci FY, Kamboh MI. Genetic link of type 1 diabetes susceptibility loci with rheumatoid arthritis in Pakistani patients. *Immunogenetics.* 2015 Jun;67(5-6):277-82. doi: 10.1007/s00251-015-0839-0. Epub 2015 Apr 24. Erratum in: *Immunogenetics.* 2015 Aug;67(8):477. Jahngir, Sidrah [corrected to Jahangir, Sidrah]. PMID: 25904084.
25. Schmiedel BJ, Singh D, Madrigal A, Valdovino-Gonzalez AG, White BM, Zapardiel-Gonzalo J, Ha B, Altay G, Greenbaum JA, McVicker G, Seumois G, Rao A, Kronenberg M, Peters B, Vijayanand P. Impact of Genetic Polymorphisms on Human Immune Cell Gene Expression. *Cell.* 2018 Nov 29;175(6):1701-1715.e16. doi: 10.1016/j.cell.2018.10.022. Epub 2018 Nov 15. PMID: 30449622; PMCID: PMC6289654.
26. Liao KP, Gunnarsson M, Källberg H, Ding B, Plenge RM, Padyukov L, Karlson EW, Klareskog L, Askling J, Alfredsson L. Specific association of type 1 diabetes mellitus with anti-cyclic citrullinated peptide-positive rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum.* 2009 Mar;60(3):653-60. doi: 10.1002/art.24362. PMID: 19248096; PMCID: PMC2768389.
27. Kurowska W, Kuca-Warnawin EH, Radzikowska A, Maśliński W. The role of anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. *Cent Eur J Immunol.* 2017;42(4):390-398. doi:10.5114/ceji.2017.72807.
28. Vannini A, Cheung K, Fusconi M, et al. Anti-cyclic citrullinated peptide positivity in non-rheumatoid arthritis disease samples: citrulline-dependent or not?. *Ann Rheum Dis.* 2007;66(4):511-516. doi:10.1136/ard.2006.058933.
29. Zhao Y, Li J, Li XX, Li C, Li L, Li ZG. What can we learn from the presence of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in systemic lupus erythematosus? *Joint Bone Spine.* 2009 Oct;76(5):501-7. doi: 10.1016/j.jbspin.2008.11.007. Epub 2009 Mar 16. PMID: 19289297.
30. Steck AK, Baschal EE, Jasinski JM, et al. rs2476601 T allele (R620W) defines high-risk PTPN22 type 1 diabetes-associated haplotypes with preliminary evidence for an additional protective haplotype. *Genes Immun.* 2009;10 Suppl 1(Suppl 1):S21-S26. doi:10.1038/gene.2009.87.
31. Tizaoui K, Terrazzino S, Cargnin S, Lee KH, Gauckler P, Li H, et al. The role of PTPN22 in the pathogenesis of autoimmune diseases: A comprehensive review. *Seminars in Arthritis and Rheumatism* [Internet]. junio de 2021 [citado 28 de enero de 2022];51(3):513-22. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0049017221000342>.
32. Lee YH, Rho YH, et al. The PTPN22 C1858T functional polymorphism and autoimmune diseases—a meta-analysis. *Reumatology.* 2007; 46(01):49-56.
33. Jagiello P, Aries P, Arning L, Wagenleiter SE, Csernok E, Hellmich B, Gross WL, Epplen JT. The PTPN22 620W allele is a risk factor for Wegener's granulomatosis. *Arthritis Rheum.* 2005 Dec;52(12):4039-43. doi: 10.1002/art.21487. PMID: 16320352.
34. Chung SA, Criswell LA. PTPN22: its role in SLE and autoimmunity. *Autoimmunity.* 2007;40(8):582-590. doi:10.1080/08916930701510848.
35. Szymczak F, Colli ML, Mamula MJ, Evans-Molina C, Eizirik DL. Gene expression signatures of target tissues in type 1 diabetes, lupus erythematosus, multiple sclerosis, and rheumatoid arthritis. *Sci Adv.* 2021;7(2):eabd7600. Published 2021 Jan 6. doi:10.1126/sciadv.abd7600.
36. Adlercreutz EH, Svensson J, Hansen D, Buschard K, Lernmark Å, Mortensen HB, Agardh D. Prevalence of celiac disease autoimmunity in children with type 1 diabetes: regional variations across the Øresund strait between Denmark and southernmost Sweden. *Pediatr Diabetes.* 2015 Nov;16(7):504-9. doi: 10.1111/pedi.12200. Epub 2014 Aug 18. PMID: 25131687.
37. Cohn A, Sofia AM, Kupfer SS. Type 1 diabetes and celiac disease: clinical overlap and new insights into disease pathogenesis. *Curr Diab Rep.* 2014;14(8):517. doi:10.1007/s11892-014-0517-x.
38. Camarca ME, Mozzillo E, Nugnes R, Zito E, Falco M, Fattorusso V, Mobilia S, Buono P, Valerio G, Troncone R, Franzese A. Celiac disease in type 1 diabetes mellitus. *Ital J Pediatr.* 2012 Mar 26;38:10. doi: 10.1186/1824-7288-38-10. PMID: 22449104; PMCID: PMC3348012.
39. Li L, Liu S, Yu J. Autoimmune thyroid disease and type 1 diabetes mellitus: same pathogenesis; new perspective?. *Ther Adv Endocrinol Metab.* 2020;11:2042018820958329. Published 2020 Sep 14. doi:10.1177/2042018820958329.
40. Golden B, Levin L, Ban Y, Concepcion E, Greenberg DA, Tomer Y. Genetic analysis of families with autoimmune diabetes and thyroiditis: evidence for common and unique genes. *J Clin Endocrinol Metab.* 2005 Aug;90(8):4904-11. doi: 10.1210/jc.2004-2236. Epub 2005 May 31. PMID: 15928253; PMCID: PMC1317090.
41. Munakata Y, Kodera T, Saito T, Sasaki T. Rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, and Graves' disease after acute parvovirus B19 infection. *Lancet.* 2005 Aug 27-Sep 2;366(9487):780. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67184-X. PMID: 16125597.
42. Rose NR. Autoimmunity in coxsackievirus infection. *Curr Top Microbiol Immunol.* 2008;323:293-314. doi: 10.1007/978-3-540-75546-3_14. PMID: 18357776.
43. Frommer L, Kahaly GJ. Type 1 diabetes and associated autoimmune diseases. *World Journal of Diabetes* [Internet]. 15 de noviembre de 2020 [citado 29 de enero de 2022];11(11):527-39. Disponible en: <https://www.wjgnet.com/1948-9358/full/v11/i11/527.htm>.
44. Kakleas K, Paschali E, Kefalas N, Fotinou A, Kanariou M, Karyianni C, et al. Factors for thyroid autoimmunity in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. *Upsala Journal of Medical Sciences* [Internet]. diciembre de 2009 [citado 29 de enero de 2022];114(4):214-20. Disponible en: <https://ujms.net/index.php/ujms/article/view/6193>.
45. Kronzer VL, Crowson CS, Sparks JA, Myasoedova E, Davis JM 3rd. Comorbidities As Risk Factors for Rheumatoid Arthritis and Their Accrual After Diagnosis. *Mayo Clin Proc.* 2019 Dec;94(12):2488-2498. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.08.010. Epub 2019 Nov 20. PMID: 31759675; PMCID: PMC6907158.
46. Hermann G, Thon A, Mönkemöller K, Lilienthal E, Klinkert C, Holder M, Hörtenhuber T, Vogel-Gerlicher P, Haberland H, Schebek M, Holl RW; Diabetes Patienten Verlaufsdokumentation-initiative; Federal Ministry of Education and Research Competence Network Diabetes Mellitus. Comorbidity of type 1 diabetes and juvenile idiopathic arthritis. *J Pediatr.* 2015 Apr;166(4):930-5.e1-3. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.12.026. Epub 2015 Jan 29. PMID: 25641245.
47. Sousa GR, Kosiborod M, Bluemke DA, Lipes MA. Cardiac autoimmunity is associated with subclinical myocardial dysfunction in patients with type 1 diabetes mellitus. *Circulation* [Internet]. 31 de marzo de 2020 [citado 29 de enero de 2022];141(13):1107-9. Disponible en: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044539>.

48. Nielsen NM, Westergaard T, Frisch M, Rostgaard K, Wohlfahrt J, Koch-Henriksen N, Melbye M, Hjalgrim H. Type 1 diabetes and multiple sclerosis: A Danish population-based cohort study. *Arch Neurol*. 2006 Jul;63(7):1001-4. doi: 10.1001/archneur.63.7.1001. PMID: 16831970.
49. Riley WJ, Toskes PP, Maclaren NK, Silverstein JH. Predictive value of gastric parietal cell autoantibodies as a marker for gastric and hematologic abnormalities associated with insulin-dependent diabetes. *Diabetes*. 1982 Dec;31(12):1051-5. doi: 10.2337/diacare.31.12.1051. PMID: 7173496.
50. De Block CE, De Leeuw IH, Van Gaal LF. High prevalence of manifestations of gastric autoimmunity in parietal cell antibody-positive type 1 (insulin-dependent) diabetic patients. The Belgian Diabetes Registry. *J Clin Endocrinol Metab*. 1999 Nov;84(11):4062-7. doi: 10.1210/jcem.84.11.6095. PMID: 10566650.
51. De Block CE. Diabetes mellitus type 1 en geassocieerde orgaan-specifieke auto-immuniteit [Diabetes mellitus type 1 and associated organ-specific autoimmunity]. *Verh K Acad Geneesk Belg*. 2000;62(4):285-328. Dutch. PMID: 11004907.